

ТУРКИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛА ИНСТИТУТИНИ БАРҚАРОРЛАШТИРИШ УЧУН ЧОРА ЛАР ВА УЛАРНИНГ ЎХШАШЛИКЛАРИ

Джаббарова Мукаддас Махамаддиновна

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667540>

Аннотация. Ушбу мақолада Туркия ва Ўзбекистон давлатларида оилани мустаҳкамлашга қаратилган давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, амалга оширилаётган чора-тадбирлар ва уларнинг самарадорлиги таҳлил қилинган. Туркияда демографик инқироз ва туғилиш даражаси пасайишини олдини олиш мақсадида жорий этилган «Оила йили» дастури ҳамда иқтисодий рағбатлантириш чоралари ўрганилган. Ўзбекистон мисолида эса оила институтини ижтимоий муҳофаза, таълим ва маданий сиёсат билан уйғунлаштириш амалиёти ёритилган. Мақолада икки давлат сиёсатининг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари солиштирилиб, оилани мустаҳкамлаш борасидаги долзарб муаммолар ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: оила сиёсати, Туркия, Ўзбекистон, демография, ижтимоий барқарорлик, анъанавий қадриятлар, давлат дастурлари.

Аннотация. В статье рассматривается государственная политика по укреплению института семьи в Турции и Узбекистане. Проведён анализ основных направлений и реализуемых мер по поддержке семьи, демографическому развитию и социальной стабильности. В Турции внимание уделено программе «Год семьи» и экономическим стимулам для повышения рождаемости. В Узбекистане акцент сделан на интеграции семейной политики с социальной защитой, образованием и культурным развитием. Сопоставлены общие и различающиеся аспекты политики двух стран, а также обозначены проблемы и предложены рекомендации по повышению эффективности мер по укреплению семьи.

Ключевые слова: семейная политика, Турция, Узбекистан, демографическая безопасность, социальная стабильность, традиционные ценности, государственные программы.

Abstract. This article analyzes the state policies aimed at strengthening the family institution in Turkey and Uzbekistan. It explores the main directions, implemented measures, and their effectiveness in promoting family welfare, demographic growth, and social stability. In Turkey, the “Year of the Family” program and financial incentives introduced to address the declining birth rate are examined. In Uzbekistan, family-oriented policies are discussed in the context of social protection, education, and cultural development. The paper compares the similarities and differences between the two countries’ approaches and offers recommendations to enhance the effectiveness of family-strengthening policies.

Keywords: family policy, Turkey, Uzbekistan, demography, social stability, traditional values, state programs.

Оила — жамиятнинг энг муҳим бирлиги ҳисобланади. Оила мустаҳкам экан, жамият, давлат барқарор бўлади. Бугунги кунда дунё миқёсида оила институти бир қатор

ички ва ташқи омиллар таъсирида ўзгаришларга дуч келмоқда: демографик бўшлиқлар, ажралишлар, яшаш тарзи трансформацияси, глобал маданий тенденциялар ва бошқалар. Шу нуқтаи назардан, давлатлар ижтимоий сиёсат доирасида оила ва оила қийматларини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратаётган ҳолатлар кузатилмоқда. Туркия ва Ўзбекистон — география жиҳатдан бир-бирига яқин, маданият, тарих ва дин жиҳатдан ҳам умумий жиҳатларга эга бўлган мамлакатлар. Аммо уларда давлат сиёсатининг оиланинг роли ва ушбу институтни қўллаб-қувватлаш йўлидаги амалий чора-тадбирлари турлича. Шу муносабат билан мазкур мақолада ушбу икки мамлакатда оиланинг роли ва давлат сиёсати қандай йўлга қўйилганини, қандай натижалар борлигини, қандай муаммолар мавжудлигини ва келажакка қандай тавсиялар берилиши мумкинлигини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Туркияда нисбатан камаяётган туғилиш даражаси, аҳолининг қариши, ажралишлар сонининг ўсиши каби масалалар оила институтининг жамият ва давлат учун муҳимлигини кўрсатмоқда. Масалан, туғилиш даражаси 2001 йилда аёл бошига 2,38 бола бўлган бўлса, 2025 йилларда тахминан 1,48 болага тушган. Давлат бу ҳолатни жиддий деб баҳолаб, оила ва демография масаласини давлат даражасида жиҳозламоқда.

Янги туғилган болаларга бир маротабали тўлов, иккинчи бола учун ойлик ёрдам, учинчи ва ундан кейинги болалар учун катта ёрдамлар киритилган. Янги турмушга кирганларга юқоридаги ёрдамлар билан бирга, фойсиз кредитлар берилмоқда. Давлат хизматкорлари учун бола тарбияси босқичида қисқартирилган иш вақти ҳуқуқи жорий қилинган, ота-оналарга боласи мактабгача ёшгача ишлай олмаслик шароитида қисқартирилган иш соатлари тақдим этилмоқда. Демографик дефицитни камайтириш: туғилиш даражасини кўтариш, аҳолининг қаришига қарши чоралар. Жамиятда «анъанавий оила» моделини тарғиб қилиш ва глобал маданият таъсиридан ҳимоя қилиш. Айрим ҳуқуқ-фаоллар бу сиёсатни танқид қилишмоқда: хусусий чоралар кўпинча молиявий ёрдам беришдан иборат бўлиб, ижтимоий муаммоларни асосийдан ҳал этмайди деб баҳоланмоқда.

Ўзбекистонда оила, оналик, отачилик институти давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Конституцияда оила — жамиятнинг асосий бирлиги деб белгиланган.

2024–2025 йилларда “Ўзбекистонда болалар — асосий улуш” деган ташаббуслар олиб борилмоқда: оналик ва отачиликни қўллаб-қувватлаш, болалар саломатлиги ва таълимини яхшилаш. Бугунги кунда, бир оилавий ёки кам таъминланган оилалар учун болалар учун ойлик ёрдамлар, мактабгача таълимга кириш имкониятларини кенгайтириш ишлари олиб борилмоқда. 2025 йилдан бошлаб, бир ота-онали оилалар учун болалар тарбияси ва боғчага кириш харажатларини қоплаш бўйича янги тартиблар жорий этилган. «Мактабгача таълимда Президент таълими» ва ташкилотлар учун янги хизматлар жорий қилинмоқда: масалан, ногирон болалар учун болалар боғчалари ва ижтимоий–реабилитация марказларининг очилиши. Давлат "фақат болалар учун эмас, оила учун" ёндашувни тарғиб қилишда: ички ишлардан ташқари, оила-вақти, миллий кадриятлар, махсус институтлар ташкил этиш.

Маҳалла институтлари орқали ижтимоий ёрдам ва социал хизматлар жорий этилиш орқали оилаларга қўллаб-қувватлаш кўрсатилмоқда. Болалар ва оналик саломатлиги соҳасида ҳам кўрсаткичлар яхшиланмоқда. Икки давлат ҳам оила институтини жамият ва давлат учун стратегик жиҳатдан аҳамиятли деб кўрмоқда, шу

нуқтаи назардан оила ва болаларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган сиёсатни жорий қилган. Иккисида ҳам болалар, оналик/отачиликни қўллаб-қувватлаш, туғилишни рағбатлантириш ва оилавий барқарорликни таъминлаш чоралари мавжуд. Маданий ва анъанавий кадриятларни сақлаш ва тарғиб қилиш — сиёсатнинг муҳим қисми. Туркияда институцион сиёсатлар кўпинча молиявий стимуллар (кредитлар, ёрдамлар) шаклида бўлса, Ўзбекистонда бундан ташқари ижтимоий хизматлар, болалар боғчалари, оилавий ҳолатлардаги янгича моделлар каби чоралар ҳам кўрилмоқда. Туркияда энг катта муаммо — туғилиш даражасининг пастлиги ва сиёсий ёндашувда «анъанавий оила модели»га қайтиш истаги бўлса, Ўзбекистонда эса кенгроқ ёндашув — ижтимоий муҳофаза, болалар таълими ва мамнунлигини оширишга йўналтирилган.

Ўзбекистонда оила кадриятлари, ижтимоий барқарорлик мавзулари кенг жамоатчилик муҳокамасида. Символик ёндошувлар кўпинча молиявий ёрдам билан чекланыпти; оиланинг сифати, тарбия ва маданий муҳитига эътибор кам. Оилага қаратилган сиёсатларни молиявий стимуллашдан ташқари, тарбия, психология, ижтимоий хизматлар билан интеграциялаштириш зарур. Масалан, ота-оналарни тарбия қилиш курслари, болалар тарбиясига доир менталитетни қўллаб-қувватловчи дастурлар жорий этилиш керак. Иш ва оила мувозанатини таъминлайдиган меҳнат сиёсатини кенгайтириш: масалан, қисқартирилган иш вақти, ота-оналар учун оилаларга мослашган иш режимлари. Туркияда бу борада қадамлар ишлаб чиқилган. Оила кадриятларини тарғиб қилиш, ёшлар ўртасида оила-тарбия мавзусида маърифий ишлар олиб бориш. Маълумот ва тадқиқот базаси яратиш: оилавий барқарорликни ўлчаш, натижаларни мониторинг қилиш, маданий ўзгаришлар ва ёшларнинг ёндашувларини ҳисобга олиш. Ўзбекистонда оила бахти индекси мавжуд. <https://yuz.uz>

Ўзбекистон ва Туркияда давлат томонидан оила ва оила институтини мустаҳкамлашга йўналтирилган сиёсатлар кенг кўламда олиб борилмоқда. Туркияда асосан туғилишни кўтариш ва анъанавий оила моделига қайтишга урғуланмоқда, Ўзбекистонда эса ўзига хос ижтимоий ва таълим йўналтирилган ёндашув кучли. Аммо ҳар иккаласида ҳам амалий чораларнинг ижтимоий ва маданий шароитларда самарали амалга оширилиши учун янада кўпроқ чора тадбирлари зарур. Оила институтининг мустаҳкамланиши нафақат туғилишни кўпайтириш билан эмас, балки болаларнинг тарбиявий муҳити, ота-оналарнинг фаоллиги, меҳнат ва оила балансини таъминлаш, маънавий-ахлоқий кадриятларни сақлаш билан ҳам боғлиқ. Давлатлар ушбу вазифаларни амалга оширишда юқори бўлган молиявий ёрдам билан бирга, ижтимоий хизматлар, таълим, маданият ва меҳнат сиёсати билан интеграцияланган ёндашувни кучайтиришида катта манфаат бор.